

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Умиров Исломбек Фуркатович

Преподаватель Самаркандского филиала Ташкентского
государственного экономического университета

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены необходимость развития нового для Узбекистана направления туризма – медицинского. Проведен SWOT анализ состояния национального туризма, на основе чего даются рекомендации по восстановлению национального туризма в постковидный период на основе доклада ООН «COVID-19 и трансформация туризма». В целях повышения конкурентоспособности рекомендуется корректировка отдельных факторов конкурентоспособности.

Ключевые термины: рекреация, лечение, SWOT анализ, конкурентоспособность, диверсификация, пандемия, общественное здравоохранение.

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MEDICAL TOURISM IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article considers the need to develop a new direction of tourism for Uzbekistan - medical. A SWOT analysis of the state of national tourism was carried out, on the basis of which recommendations are given for the restoration of national tourism in the post-COVID period based on the UN report “COVID-19 and the transformation of tourism”. In order to increase competitiveness, it is recommended to adjust individual factors of competitiveness.

Key words: recreation, treatment, SWOT analysis, competitiveness, diversification, pandemic, public health.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современных условиях преодоления последствий пандемии и политической нестабильности в соседних государствах приоритетной задачей государства является скорейшее восстановление национального туризма и последовательное повышение конкурентоспособности отрасли, основанной на

переходе туризма от традиционной к инвестиционно-инновационной модели развития. Данный подход соответствует Концепции развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019 — 2025 годах¹, которая направлена на достижение повышения эффективности проводимых реформ по формированию благоприятных экономических условий и предпосылок, разработку приоритетных целей и задач по ускоренному развитию туристской отрасли, повышению ее роли и вклада в экономику, диверсификации и улучшению качества услуг, а также совершенствованию туристской инфраструктуры.

Диверсификация туристских услуг является важным направлением усиления конкурентоспособности не только отдельного субъекта бизнеса, но и национального туризма страны. Безусловно, абсолютными преимуществами туризма в Узбекистане является его уникальная природа, климат, история, традиции, гостеприимство, архитектура объектов культурного наследия, наличие религиозных центров паломничества. Это составляет неотъемлемую часть программ практических всех туров в Узбекистан. Усиление конкуренции на мировых рынках туризма влияет и на состояние развития национального туризма. Спрос на туристские услуги растет и соответственно меняются требования к его видам и качеству оказания. В постковидный период стал расти спрос на медицинский туризм во всем мире. При этом это обусловлено желанием не только отдохнуть в отпускной период, но и желанием совместить отдых с реабилитацией и лечением заболеваний, которое можно было отложить.

Медицинский туризм в Узбекистане – новое и перспективное направление индустрии гостеприимства. На сегодняшний день в Узбекистане работают современные медицинские центры, предлагающих стационарные и амбулаторные услуги, хирургическое лечение и стоматологическую помощь по доступным расценкам, причем большинство из этих центров оказывают услуги на основе международных страховок. В Самарканде 15-16 сентября 2022 года под эгидой проведения саммита ШОС запускают работу туристического кластера, который включает в себя 8 крупных отелей, причем один из отелей курортно-санаторного типа, где туристы могут получить высококачественную медицинскую услугу.

Лечение и отдых в Узбекистане будет новым конкурентным продуктом как для иностранцев, так и местного населения. Качественные недорогие лабораторные исследования, диагностические тесты и основные медицинские процедуры можно включить в содержание тура. В «Концепции развития системы

¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» от 5 января 2019 года № УП-5611

здравоохранения республики Узбекистан на 2019-2025 годы»¹ в целях развития медицинского туризма в республике поставлена задача разработать стратегию развития въездного медицинского туризма в Республике Узбекистан и "дорожной карты" по ее реализации, направленной на кардинальное повышение туристского потенциала отечественных медицинских организаций.

Степень изученности темы исследования. Организация и управления в сфере рекреации и туризма, в том числе применительно к условиям рынка медицинского туризма, отражены в работах таких зарубежных исследователей, как М. Букман, Р. Вижайя, П. Джонсон, Б. Кангас, С. Ким, В. Крукс, Н. Лунт, А. Сью, Л. Турнер, Х. Хан, Д. Хэнкок и другие. Особенности формирования и развития устойчивых рыночных структур в индустрии туризма и их адаптации к кризисным условиям рассмотрены в трудах таких российских ученых как И.Я. Блехцин, Т.И. Власова, Е.А. Горбашко, С.Ю. Гришин, Н.Д. Загорин, С.В. Кузнецов, Т.А. Лаврова, Т.П. Левченко, А.М. Малинин, Е.В. Песоцкая, А.Н. Петров, Г.М. Романова, Л.В. Хорева, В.Г. Шубаева и др. Среди ученых, занимающихся системным анализом и повышением эффективности бизнес-процессов на рынке медицинского туризма можно выделить научные работы: А.М. Ветитнева, Н.В. Горошко, И.Ф. Жуковской, Н.Н. Иванова, Г.А. Карповой, И.П. Ковалевой, О.А. Никитиной, И.Е. Рыбальченко, Е.В. Улько, Е.Е. Шарафановой, Щербук Ю.А. и др.

Отдельных трудов по исследованию непосредственно конкурентоспособности медицинского туризма в Республике Узбекистан нет, в большей части функционеры и представители ведомств и Ассоциации медицинского туризма публикуют свои отдельные статьи и доклады, которые носят больше ознакомительный характер. Вопросы повышения уровня конкурентоспособности туризма в Республике Узбекистан рассмотрены в работах Б.Навруз-зода, Н.Ибрагимова, А.А.Эштаева, О.Хамидова, Б.Х.Тураева, Б.Ш.Сафарова, М.Алимовой, И.С.Тухлиева.

Вместе с тем существует потребность в разработке мер по повышению конкурентоспособности медицинского туризма в республике, диверсификации медицинских услуг в целью привлечения туристов в страну и регионы.

¹ Приложение N 1 к [Указу](#) Президента РУз от 07.12.2018 г. N УП-5590. Официальный правительственный портал законодательных актов - www.lex.uz

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

В современных условиях преодоления последствий пандемии приоритетной задачей государства является скорейшее восстановление национального туризма и последовательное повышение конкурентоспособности отрасли, основанной на переходе туризма от традиционной к инвестиционно-инновационной модели развития. Данный подход соответствует Концепции развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019 — 2025 годах¹ и Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы, утвержденная Указом главы государства «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года, предусматривает усиленное развитие медтуризма в стране.

Таблица 1.1.

Нормативно-правовой акт	Количество
Решения Главы государства	
Указы Президента Республики Узбекистан	12
Постановления Президента Республики Узбекистан	13
Распоряжения Президента Республики Узбекистан	1
Правительственные решения	
Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан	21
Распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан	8
Другие документы	
Совместное решение	1

АНАЛИЗ

Принятие данных концепций было обусловлено положительными сдвигами в развитии национального туризма, повышением его конкурентоспособности и стремлением правительства обеспечить устойчивый рост туризма. Конкурентоспособность национального туризма характеризовался следующими сравнительными и абсолютными преимуществами. Узбекистан обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, который насчитывает 7,4 тысячи объектов культурного наследия, 209 из них в составе четырех городов-музеев «Ичан калъа в городе Хиве», «Исторический центр города Бухары», «Исторический центр города Шахрисабза» и «Город Самарканд», включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

¹ Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан» от 5 января 2019 года № УП-5611

SWOT АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ*

Сильные стороны	Слабые стороны
<p>Отличные, неиспорченные природные богатства, исторические города и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО во всех странах Низкая плотность населения, что делает республику безопасным туристическим направлением. Многообразие и уникальность узбекской культуры, этнических групп и религий, и кулинарный опыт. Качество мест размещения и проживания, и другие туристические объекты в столицах. Международно признанный бренд: Шелковый путь Местное население очень гостеприимно по отношению к туристам. Политическая добрая воля и поддержка развития туризма со стороны государства Открытие медицинских клиник, занимающихся оказанием услуг и туристам по международным страховкам</p>	<p>Высокая стоимость и слабые воздушные сообщения Недостаточная транспортная инфраструктура, придорожные объекты вдоль туристических маршрутов, туристические услуги и знаки на туристических объектах. Ограниченный потенциал в области социально -ответственной практики и сохранения туристических активов. Ограниченное развитие продуктов и туристического опыта, привлекательных для наиболее важных сегментов рынка. Языковые барьеры и нехватка квалифицированных работников, менеджеров направлений и туристических гидов. Недостаточный уровень развития медицинского туризма, отсутствие информации о возможностях медицинского туризма.</p>
Возможности	Угрозы
<p>Растущий международный интерес и стратегическая значимость Шелкового пути Продолжение расширения международного туризма, особенно быстрорастущих азиатских рынков, и поиск путешественниками нового опыта и неисхоженных направлений. Крупные региональные инфраструктурные проекты, разрабатываемые в регионе. Продолжающееся развитие информационных технологий. Туризм как индустрия, способная поддержать экономическое восстановление после пандемии. Донорская поддержка для заслуживающих финансирования туристических проектов Проведение саммита ШОС в 2022 году запустило много масштабных туристических проектов, одним из которых является комплекс «Samsilkroad» Политическая нестабильность в соседних странах повышает спрос на туризм в республике, увеличивает иностранные инвестиции и повышает деловую активность</p>	<p>Растущие международные риски для здоровья и геополитические конфликты. Климатические изменения, включая глобальное потепление и экологическую деградацию. Вопросы безопасности и политической нестабильности в соседних странах Экономические потрясения на фоне энергетического и продовольственного мирового кризиса. Природные и техногенные катастрофы. Нарушение логистики приводит к нехватке комплектующих и запчастей для оборудования, техники и транспортных средств. Растущие цены на ресурсы и продовольствие приводит в росту цен на всех видов туризма. Пробелы в законодательстве не дает возможность развивать отдельные направления медицинского туризма</p>

●составлено автором

По данным UNWTO, только с января по август падение экспортной выручки от международного туризма составило \$730 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Это более чем в 8 раз превышает потери, понесенные в результате глобального экономического и финансового кризиса 2008–2009 гг. Тогда из-за спада в экономике, роста цен на топливо и падения спроса на билеты и пакетные туры с рынка ушли десятки авиаперевозчиков и туроператоров по всему миру.

SWOT анализ конкурентоспособности позволит разработать концепцию развития национального туризма в постковидный период. Причем здесь немаловажным является координация и сотрудничество с глобальными регуляторами в области туризма, здравоохранения. Отдельная дестинация, государство может усилить конкурентные преимущества за счет развития внутреннего туризма, однако въездной туризм не возможен без согласованных действий, совместных проектов дальнейшего развития.

Конкурентоспособность туристскоориентированного региона или страны – это свойство наращивания притока туристов, увеличения туристских расходов за счет увеличения благосостояния населения дестинации. Факторов, влияющих на конкурентоспособность страны, специализирующегося на туризме, много. Интегральный индекс конкурентоспособности в глобальном рейтинге стран-дестинаций формируется на основе 90 показателей, сгруппированных в 14 комплексных показателей по четырем субиндексам.

Огромное количество факторов и показателей конкурентоспособности связано со спецификой туристского продукта. Турпродукт региона-дестинации, в отличие от товаров и услуг, производимых фирмами, является комплексным. Он складывается из потребленных туристом услуг, которые производятся группой предприятий: гостиниц, ресторанов и кафе, транспорта, экскурсионных бюро, индустрии развлечений. Кроме платных, туристы потребляют бесплатные блага (климат, ландшафты, воздух) и общественные блага, производимые муниципальными предприятиями и организациями: безопасность, чистота, туристская информация. Туристы оценивают все впечатления от путешествия по параметрам стоимости и качества, доступности и безопасности, комфорта и полезности, уникальности полученного опыта. Соответственно, проблема конкурентоспособности страны на рынке туризма зависит как от деятельности предприятий туристской индустрии, так и от целенаправленных воздействий государственных и региональных органов управления на изменение важных для туристов факторов в лучшую сторону (превращение ресурсов в рыночное предложение, больше выгод, больше удобств). Комплексный подход к развитию туризма региона позволяет

партнерам координировать свою политику и действия, разрабатывать и внедрять мероприятия, которые помогают конкурировать в борьбе за потребителей. Поэтому рассуждая о конкурентоспособности туристской организации невозможно ее рассматривать без конкурентоспособности дестинации и туризма. Это относительное свойство организации возникает только в условиях наличия конкурентных условий как в регионе, так и в стране в целом. Заинтересованность правительства, регуляторов, местного сообщества в развитии туризма, создает фундаментальные условия для формирования конкуренции на рынке туристских услуг.

Пять приоритетных направлений преобразования туризма после пандемии COVID-19¹:

1. Смягчение социально-экономических последствий (сохранение рабочих мест, укрепление доверия и безопасности). С этой целью необходимо разработка системного подхода решения проблем как на уровне правительства путем принятия нормативно-правовых актов, корректирующих ранее принятые документы с учетом влияния пандемии, так и на уровне местных органов управления на основе реализации программ содействия занятости путем привлечения Управления Содействия занятости, организации программа переориентации квалификации и навыков молодежи в соответствии с требованиями рынка труда, внедрение инновационной занятости, справедливой системы поддержки малообеспеченных слоев населения на основе ведения социальных журналов.

2. Повышение конкурентоспособности и устойчивости (развитие туристической инфраструктуры и повышение качества оказываемых услуг, диверсификация продуктов и рынков, продвижение внутреннего туризма).² Разработка и реализация Концепции круглогодичного туризма в Узбекистане позволит поднять уровень конкурентоспособности национального туризма, открыть новые дестинации в республике, поднять актуальность, престижность и прибыльность внутреннего туризма. Конечно все это возможно на основе перехода на инновационно-инвестиционную модель конкурентоспособности.

3. Диджитализация (цифровизация туристической экосистемы, создание инновационных решений, инвестиции в цифровые навыки). Продвижение национального бренда, информирование о нововведениях в области режима въезда в страну, карантинных мерах, визовой поддержки, бронирования можно

¹ *Источник: предложения разработаны автором на основе доклада ООН «COVID-19 и трансформация туризма»*

² D.Usmanova. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 07-Special Issue, 2020. The Impact of Investment on the Economic Development of Uzbekistan. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP7/20202317
ISSN 1943-023X 2008/ Received: 20 May 2020/Accepted: 18 June 2020

улучшить за счет создания национальной туристической платформы, оказывающая услуги как туристским организациям, так и туристам.

4. Экологизация (содействие устойчивому развитию, внедрение углеродно нейтральных решений, развитие экотуризма). Для экологизации экономики необходимо задействовать набор финансово-инвестиционных инструментов - ввести фондовый экологический индекс, который позволит инвесторам направлять средства в акции наиболее экологически ответственных предприятий. Таким образом нужно превратить экологический эффект в фактор капитализации бизнеса. Тот бизнес, который экологичнее и прозрачнее, должен стоить дороже, чем бизнес менее эффективных и более закрытых предприятий

5. Координация и партнерство для трансформации сектора и достижения целей устойчивого развития. Успешный переход к более устойчивой и жизнестойкой модели туризма будет во многом зависеть от государственно-частного сотрудничества и партнерского взаимодействия. Для того чтобы обеспечить эффективное осуществление планов восстановления необходимо активизировать сотрудничество между основными субъектами деятельности на протяжении всей цепочки создания стоимости в туризме, на международном уровне и на уровне турнаправлений, а также отдавать приоритет инклюзивным и интерактивным подходам. Нами рекомендуется корректировка отдельных факторов конкурентоспособности.

Общественное здравоохранение и гигиена

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала тесную связь между туризмом и общественным здравоохранением. Туристский сектор проявил на деле свою готовность вносить полезный вклад, поставив на службу общественному здравоохранению и оказанию гуманитарной помощи свою инфраструктуру, цепочки поставок и персонал. Налаживание долгосрочного синергетического взаимодействия между общественным здравоохранением и туризмом представляет собой инвестицию в подготовленность к будущим кризисам и способствует укреплению доверия. В частности, в оценку конкурентоспособности национального туризма необходимо включить:

1. Составляющие параметра общественного здравоохранения и гигиены должны содержать эпидемиологические показатели, которые влияют на туристский поток.

В настоящее время осуществляется процесс, направленный на охват эпидемиологических показателей механизмами мониторинга в туризме. Укрепление механизмов мониторинга в этой области может послужить импульсом для восстановления туризма как хозяйственной деятельности, обеспечивая, чтобы ослабление ограничений на поездки

или введение новых мер и политики основывались на фактических данных. При эффективном планировании и управлении туризм может внести ответственный вклад в обеспечение здоровья и благополучия работников сектора и местного населения.

Увязывание гигиены с устойчивостью:

Специализированные руководящие указания и протоколы, предназначенные для своевременного и безопасного возобновления операций в сфере туризма должны учитывать результаты сотрудничества между субъектами деятельности в туризме, научным сообществом и органами здравоохранения.

Чрезвычайно важно, чтобы такие протоколы в максимально возможной степени включали в себя принципы устойчивости, что позволит избежать принятия решений и внесения изменений в процессы, имеющие отношение к гигиене, способных оказать вредное воздействие на окружающую среду и не несущих поддающихся оценке положительных последствий для здоровья людей. Введение новых мер социального дистанцирования и протоколов безопасности не должно повлечь за собой появления новых барьеров для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей.

Восстановление доверия с помощью коммуникации.

Ключевым условием для того, чтобы рассеять опасения туристов, сотрудников и принимающих общин, связанные с общественным здравоохранением, и восстановить доверие, является прозрачное и активное информирование о введенных мерах и текущих событиях на предприятиях или в турцентрах. С тем чтобы вновь завоевать доверие посетителей, турнаправления должны ясно и последовательно информировать свои выездные рынки и адаптироваться к их восприятию и потребностям, учитывая важность вопросов общественного здравоохранения и особую чувствительность к ним в настоящий момент.

2. Социальная инклюзия

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, влечет за собой масштабные последствия для рабочих мест и предприятий в туризме, особенно для малых и средних предприятий, которые составляют порядка 80% туристских предприятий в мире. Несмотря на это многие работодатели в сфере туризма берут на себя ведущую роль в оказании поддержки своим сотрудникам и общинам, в которых действуют их предприятия. Использование такой практики может способствовать позиционированию туризма в качестве сектора, который призван служить опорой общинам.

Оказание адресной поддержки уязвимым группам.

Многие рабочие места в туризме являются основным источником дохода для местных общин и средств к существованию для молодежи, женщин, сельского населения, коренных народов и других уязвимых групп, включая людей, занятых в неформальном секторе экономики. Поэтому адресная поддержка, отвечающая их потребностям, должна создать условия для более инклюзивного восстановления. Меры, направленные на укрепление гарантий в области занятости в туризме и обеспечение официального трудоустройства, должны опираться на принципы достойного труда и безопасности на рабочем месте.

Оказание долгосрочной поддержки малым и средним предприятиям:

Для того чтобы малые и средние предприятия смогли продолжать свою работу, тем самым обеспечивая турнаправлениям сохранение разнообразного и привлекательного предложения, им потребуется адресная поддержка в дополнение к первоначальным мерам по оказанию помощи. Активное использование цифровых технологий может способствовать непрерывной деятельности предприятий. В тех турцентрах, где туризм стал почти единственным видом хозяйственной деятельности, оказание поддержки предприятиям в диверсификации их клиентской базы и источников доходов будет способствовать повышению их жизнестойкости.

3. Инвестиции и инновации в туризм

Сохранение биоразнообразия.

Пандемия COVID-19 привлекла внимание к важной роли здоровой окружающей среды как естественного барьера для будущих пандемий, особенно в случае зоонозных заболеваний. Кроме того, здоровая среда напрямую увязана с конкурентоспособностью туристского сектора, а во многих турцентрах природоохранная деятельность в значительной степени зависит от доходов, генерируемых туризмом. Поддержка такой природоохранной деятельности может способствовать более экологичному восстановлению¹. Ориентированные на природу решения способны направить инновации в туризме на путь устойчивости и способствуют не только смягчению воздействия туристской деятельности на окружающую среду, но и более эффективному управлению ограниченными природными ресурсами, такими как вода, леса, мангровые заросли и побережья, а также повышению сопротивляемости стихийным бедствиям как в городских, так и в сельских условиях. Кроме того, инвестиции в ориентированные на природу решения соответствуют ожиданиям потребителей,

¹ https://parksjournal.com/wp-content/uploads/2020/06/Hockings-et-al-10.2305-IUCN.CH_2020.PARKS-26-1MH.en_-1.pdf

среди которых возрастает спрос на путешествия, обеспечивающие контакт с природой.

Инвестиции в преобразование цепочек создания стоимости в туризме: Процессы циклической экономики, такие как сокращение потребления и вторичное использование (от пользователя к пользователю), починка, переоборудование и повторное производство (от пользователей к предприятиям), вторичная переработка и перепрофилирование (от предприятий к предприятиям) могут способствовать сокращению экономических утечек в цепочке добавленной стоимости в туризме, а также снижению количества отходов и уровня загрязнения. Оказание поддержки внедрению процессов циклической экономики в туризме может способствовать инновациям, созданию новых устойчивых моделей предпринимательской деятельности, обеспечению добавочной стоимости для клиентов и местному экономическому развитию. Важнейшей мерой является рациональное использование энергии и воды.

Использование средств, выделенных на восстановление, для повышения

качества туризма:

Финансирование восстановления туризма должно стремиться сбалансировать срочную помощь, которая необходима для выживания предприятий, сохранения рабочих мест и возобновления деятельности в туризме, с долгосрочными целями, такими как защита экосистем и действия в связи с изменением климата, которые не только служат основой для глобальной экономики, но и открывают возможности для создания достойных и экологичных рабочих мест. Для этого потребуются новаторские финансовые решения и комбинированные частно-государственные подходы.

4. Дижитализация

Цифровизация туристического сектора началась задолго до пандемии. Такие сервисы, как Skyscanner, Booking.com, Airbnb, дали туристам возможность легко и просто планировать поездки самостоятельно, и все больше людей предпочитало вместо пакетных туров индивидуальные. Ещё в марте 2019 г. исследовательская компания Market Research Future прогнозировала, что темпы роста мирового рынка онлайн-туризма (интернет-сервисов планирования поездок для самостоятельных путешественников) в ближайшие четыре года будут составлять свыше 13% в год. А мировой рынок онлайн-путешествий вырастет с \$570,25 млрд в 2017 г. до \$1134,55 млрд к 2023 г. Однако в реальности в период постковидного восстановления цифры могут быть выше. По данным медиаплатформы HotelTechReport, коронавирус ускорит цифровое преобразование в сфере гостеприимства на 10–15 лет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О дополнительных мерах укоренного развития туризма в Республике Узбекистан» от 5 января 2019 года УП- 5611.
2. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан» от 7 декабря 2018 года
3. Концепции развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019 — 2025 годах.
4. Концепции развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы
5. Морозов М.А., Бубнова Г.В., Щедловская М.В. Применение математических моделей для оценки конкурентоспособности туристской дестинации Наро-Фоминского муниципального района // Современная конкуренция. 2012. № 6. С. 131–141.
6. Портер М.Ю. Конкурентная стратегия: методы анализа отраслей и конкурентов. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 464 с.
7. Ritchie J.R.B., Crouch G.I. The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective. Wallingford, Oxon, GBR, CAB International, 2005, 290 p.
8. Сафарова Н.Н. Анализ национальной конкурентоспособности туризма и путешествий: выводы для стран СНГ. Экономический анализ: теория и практика. 30(2015), 54-64
9. Sudheer Muhammed, Sunil C DSouza. Medical Tourism and Market feasibility in emerging economy. Twelfth AIMS International Conference on Management. P.1922-1928. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.researchgate.net/profile/Sudheer_Km4/publication/271854546_Medical_Tourism_and_Market_feasibility_in_emerging_economy/links/54d58c950cf2970e4e651892/Medical-Tourism-and-Market-feasibility-in-emerging-economy.pdf (дата обращения 18.08.2020)
10. D.Usmanova. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, 07-Special Issue, 2020.The Impact of Investment on the Economic Development of Uzbekistan. DOI: 10.5373/JARDCS/V12SP7/20202317 ISSN 1943-023X 2008/ Received: 20 May 2020/Accepted: 18 June 2020
11. <http://dx.doi.org/10.1787/5k47t9q2t923-en>
12. <https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020>
13. Концепция «одна планета» в интересах устойчивого восстановления туристского сектора. Доклад UNWTO, 2020